

КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЇЗМУ І ПАТРІОТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ – ХХІ ст.

Андропова Л.Г. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0009-1813-3729>

ABSTRACT. The article is dedicated to the theme of heroism and patriotism in the Ukrainian poetry of the XX-XXI centuries, which occupies a special place in the literary process today, when the Ukrainian people are fighting against external enemies for their freedom and independence. For the first time in this work, a comprehensive analysis of the Ukrainian anthem as one of the literary genres is carried out, as well as of the Ukrainian songwriting of Sviatoslav Vakarchuk – his works «Flowers of Minefields», «City of Mary», which illuminate the inner state of the lyrical hero, artistic means of achieving psychological depth, and emotional tension. Love for the Motherland is one of the leading themes in Ukrainian poetry, characterized by special lyricism and melodiousness achieved primarily through various types of landscape. Examples of this can be found in the poems of Maxim Rylsky, Oles Lupiy, Lina Kostenko, and others. The theme of heroism and patriotism is an important means of influencing the awareness of Ukrainian citizens, of raising true patriots among them.

KEYWORDS: Homeland, heroism, patriotism, lyrical hero, artistic time and space, landscape, beauty, symbol.

Тема героїзму і патріотизму посідає особливе місце в українській літературі. Починаючи з давнини, в ній відбилися головні риси українського народу – його мужність, волелюбність, незламність. Важливого значення вона набуває в наш час, коли на території нашої країни здійснюється широкомасштабна війна, український народ веде боротьбу за свободу і незалежність, а наші воїни до останнього подиху захищають рідну землю від ворога.

Перш за все, звернемо увагу на Гімн України. Він сприймається в нашому суспільстві як музичний твір – символ держави. З нього починаються трудовий

день, усілякі відповідальні заходи – державні, профспілкові, професійні, навчальні тощо. Але він є й поетичним твором, в якому важливу роль відіграє СЛОВО. Автори Гімну – композитор Михайло Вербицький, поет Павло Чубинський. У цьому літературному творі (гімн – це урочиста ода) висвітлюється історія боротьби українського народу за свою свободу, незалежність – від козацтва до нашого часу, відбиваються елементи українського національного характеру, якому притаманні волелюбність («*В ріднім краю панувати не дамо нікому*»); братерство («*ми, браття, козацького роду*»); працелюбність («*А завзяття, праця щира свого ще докаже*»); талановитість («*піснь гучна розляже*»); любов до Батьківщини – від Карпат до широкого степу. У вірші відображаються емоційність, гордість за свій народ, Вітчизну. Урочистість, піднесення інтонацій – провідні риси твору.

У Гімні використовуються епітети («*бій кривавий*», «*піснь гучна*», «*браття молодії*»); метафори («*Чорне море ще всміхнеться*»; «*дід Дніпро зрадіє*»; «*усміхнеться доля*»); порівняння («*як роса на сонці*»). Ці художні засоби надають особливого поетичного забарвлення Гімну як урочистій оди, до жанру якої він належить.

На особливу увагу заслуговують твори, в яких висвітлюються особливості нашого сьогодення: вірші Д. Телкової, пісенна лірика Св. Вакарчука, П. Солодухи тощо. Наприклад, у вірші Св. Вакарчука «Квіти мінних зон» тема героїзму висвітлюється «зсередини» - через думки і почуття ліричного героя – воїна-захисника, який повертається додому після жорстоких боїв, усвідомлюючи, що війна ще не закінчена: «*Поверталися додому, / Як надовго – невідомо, / Ще залишилась не взята висота!..*» (Vakarchuk Sv.). Центростворюючу функцію у творі виконує сповідь – звернення до матері. І це не випадково: мати не тільки дає життя своїм дітям, в українській міфології це Берегиня, яка, піднявши руки догори, уся в білому вбранні, своєю красою зупинила ворогів. Цей образ став символом захисниці Вітчизни. Тому за зверненням – повторенням «*Мамо, це не сон!*» приховується символічний підтекст.

Контраст – прийом, за допомогою якого висвітлюється динаміка думок і почуттів ліричного героя. Це символічні опозиції: квіти (символ життя) – бетон (символ смерті); сльози (символ страждань, внутрішнього стану людини) – бетон (символ душевної змертвілості), пустота – спокій. Відбиттю внутрішнього стану ліричного героя сприяють особливості художнього часу і простору: час – сірий день; замкнений простір – рух від «мінних зон» до вокзалу, «мінні зони». Крім того, з поняттям «простір» пов'язані символічні образи: замкнений простір дня (дівчина рятувала сірий день у своїх обіймах); душевна пустота.

Мотив душевної пустоти – головний у творі. Вона – наслідок війни, яка не закінчилася, і ще «не взята висота», а смерть очікує всюди, вона – «на відстані руки». Використання асонансу – [a], [o], [i], метафори – провідного художнього засобу у творі (пустота – «не відпускає», «рве думки»; війна – «дихає»; «тремтять сльози і бетон») сприяє досягненню особливої емоційної напруги. Філософічність, глибокий психологізм, емоційність – провідні риси поезії, яка у поєднанні з мелодією має особливий вплив на слухачів і не залишає нікого байдужим.

У поезії Св. Вакарчука «Місто Марії» створено поетичний образ Маріуполя, невід'ємною частиною якого в нашому уявленні є воїни – азовці, його захисники, що опинилися у вражому полоні («загорнулись у ніч»), але не зрадили Батьківщину, не втратили віри в перемогу. Асоціативність, символічність – провідні риси твору. Маріуполь – не просто місто, де відбуваються криваві події. Його назва складається з двох понять: Марія (християнська назва) і давньогрецька – polis – «місто». Тобто, з одного боку, це натяк на давньогрецьку фортецю, що захищала греків від ворогів, з іншого – це символ біблійного образу Божої Матері, яка благословляла воїнів-азовців на стійкість, усіяла в їхні серця віру в перемогу добра над злом. Біблійна символіка у творі відбивається також у присутності таких поетичних образів, як «праведне місто», Сонце, Небо, Світло – втілення Божої Благодаті.

Динаміка думок і почуттів ліричного героя висвітлюється в особливостях сюжету, в композиції твору. Спочатку ліричний герой виступає спостерігачем,

який з боєм сприймає трагедію Азова: «*Ворог гарматами б'є*»; навіть «*бетон пахне війною*»; азовці знаходяться у «*найглибших підвалах*». Але вони і в таких обставинах не втрачають мужності, стійкості, відданості Батьківщині. Вони вірять: «*гордий Азов*» буде існувати, доки «*Сонце встає*». Поступово ліричне «Я» у творі перетворюється на ліричне «Ми» («*Ми залишились собою*»). Ліричний герой не тільки співчуває полоненим. Він ідентифікує себе з ними, відчуває разом з ними біль («*І вільні уста стисли від болю*»), чує «*крик нового дня*», корабельні гармати; його серце «*рветься на волю*». Але головне, що поєднує його з азовцями, - віра, що знов буде добре, життя переможе смерть.

Д. Телкова у вірші «Героям» порушує дуже важливу та актуальну для нашого часу проблему – справжньої та фальшивої любові до Батьківщини. Справжнє почуття не потребує ніяких лозунгів, воно живе в душі людини. Коли приходить біда, справжні патріоти, не ховаючись за чийсь спину, не чекаючи, що хтось звільнить країну, жертвують своїм життям заради Вітчизни:

Їх силу, мужність не здолати!

Вони в серцях наших живуть.

У нас в країні цих Героїв

Небесна Сотня – гордо звать! (Telkova D., p. 82)

Любов до Батьківщини, рідного краю - одна з провідних тем в українській поезії, яка відрізняється особливим ліризмом, мелодійністю, емоційністю. Це досягається, передусім, за допомогою різновидів пейзажу. Україна, її природа і ліричний герой/героїня в цих творах – єдине ціле. Не випадково в багатьох поезіях використовується словосполучення «Моя Україна». Наприклад, думки, почуття ліричного героя у вірші М. Рильського «Як не любити зими сніжно-синьої...» висвітлюються через зимовий пейзаж. За допомогою кольору (зима – «*сніжно-синя*», завії – «*сиві*»), запаху («*пахучі суцвіття*») відтворюється поетичний образ Батьківщини, народ якої – працьовитий, щирий, оптимістичний: «*[...] як не любити роботи розумної, / праці, що дух веселить?*» (Ryl's'kuj M.).

Єдність українського народу – головний мотив поезії Олесья Лупія «22 січня». Відтворюючи у вірші зимовий пейзаж, використовуючи прийом антитези (Захід – Схід, сніг – багаття), автор підкреслює миролюбність українського народу, прагнення до єдності між представниками різних регіонів України. Це відбивається під час єднання Заходу і Сходу: «Сніг повсюди тане, / наче від багаття [...] / - галичани і кияни обнялись, як браття» (Лупіє О.).

У вірші Ліни Костенко «Усе моє, все зветься Україна...» любов до Вітчизни передається через сприйняття краси природи України – від степів до лісів, яка подарована людині Богом («небо – чисте, незрадливе»). Тому лірична героїня «сліпне від краси»: «Така краса, висока і нетлінна, / що хоч спинись і з Богом говори» (Kostenko L.).

Таким чином, тема героїзму і патріотизму є важливим засобом впливу на усвідомлення громадян України, на формування в них громадянської позиції, виховання патріотів, готових протистояти ворогу і захищати свою Батьківщину.

REFERENCES

Chuby`ns`ky`j, P. *The Hymn of Ukraine*. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_України (in Ukrainian).

Kostenko, L. *Use moye, vse zvet`sya Ukrayina...* [Everything is mine, everything is called Ukraine...]. Available at: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=21970> (in Ukrainian).

Lupij, O., Savchenko, O.Ya., & Krasucz`ka, I.V. (2021). *Ukrayins`ka mova ta chy`tannya* [The Ukrainian language and reading]. Kyiv : UOVCz “Orion”. (in Ukrainian).

Telkova, D., & Savchenko, O. Ya. (2020). *Ukrayins`ka mova ta chy`tannya* [The Ukrainian language and reading]. Kyiv : UOVCz “Orion”. (in Ukrainian).

Vakarchuk, Sv. *Kvity` minny`x zon* [Flowers of mine zones]. Available at: <https://pisni.ua/ocean-elzy-kvity-minnykh-zon> (in Ukrainian).

Vakarchuk, Sv. *Misto Mariyi* [Mariia`s city]. Available at: <https://pisni.ua/ocean-elzy-misto-marii> (in Ukrainian).

Ryl`s`kyj, M. *Yak ne liubyty zymy snizhno-synoi* [How not to love a snow-blue winter]. Available at: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=22727> (in Ukrainian).